

Biosíntesis de biodiesel asistida por microondas a partir del aceite de la semilla del hule

R. E. González Cruz¹, Y. Ramírez Reyes^{*1}, G. Ríos Cortés¹, A. M. Ríos Cortés², M. Rosas Morales²

¹ División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 Núm. 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Ver., C.P. 94320, México.

² Centro de investigación en biotecnología aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Ex-Hacienda San Juan Molino Carretera Estatal Tecuexcomac-Tepetitla Km 1.5, Tlaxcala, C.P. 90700, México.

*yenise_r2@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se presenta una evaluación del efecto de las microondas en la síntesis enzimática de biodiesel a partir del aceite de las semillas del árbol del hule (*Hevea brasiliensis*), el cual se sometió a transesterificación comparando el rendimiento obtenido teniendo como aceptor de acilo el metanol y como medio catalizador la lipasa *Candida antarctica* B (CAL B) debido a que presenta características de regioselectividad, quimioselectividad y estereoselectividad; analizando cada experimento mediante cromatografía de gases. Los resultados muestran que el mejor rendimiento se presentó en el experimento número 6 que se realizó durante 30 min, a una temperatura de 50 °C utilizando 0.1 g de lipasa (CAL B) y 4 g de metanol.

Palabras clave: *Hevea brasiliensis*, hule, biodiesel, microondas.

Abstract

This paper presents an evaluation of the effect of microwaves in the biodiesel enzymatic synthesis from the oil of the seeds of the rubber tree (Hevea brasiliensis), which was subjected to transesterification comparing the yield obtained having as acyl acceptor the methanol and as a catalyst medium lipase Candida antarctic B (CAL B) because it presents regioselectivity, chemoselectivity and stereoselectivity characteristics; analyzing each experiment by gas chromatography. The results show that the best performance was presented in experiment number 6 that was carried out during 30 min, at a temperature of 50 °C using 0.1 g of lipase (CAL B) and 4 g of methanol.

Keywords: *Hevea brasiliensis*, rubber, biodiesel, microwaves.

Introducción

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, desde la llamada Revolución Industrial hasta nuestros días, los procesos cotidianos e industriales se desarrollan con el uso y quemado de combustibles fósiles (petróleo, gas y sus derivados, como la gasolina) [INECC, 2016]; así mismo aprovechando de manera desmedida los recursos naturales, incrementando los niveles de contaminantes ambientales (como los gases de efecto invernadero) debido a la combustión de combustibles fósiles. Por lo que es necesario la implementación de combustibles elaborados a base de materia orgánica como una fuente potencial de energía renovable para sustituir parte del consumo de estos combustibles tradicionales.

En general los dos mayores retos para el desarrollo de bioenergéticos son que la producción de insumos no compita con la producción de alimentos; y que estos no contribuyan al deterioro del ambiente local ni global [Novelo, 2009]. Uno de los productos agrícolas sin importancia en el ramo alimentario pero con potencial para la generación de biodiesel es la semilla del árbol del hule (*Hevea brasiliensis*), la cual tiene ciertas características que la hacen una fuente para la obtención de biodiesel, ya que se sabe contiene gran cantidad de aceite (40 – 60 % en peso); son baratas, de fácil disponibilidad, normalmente consideradas como desechos (con excepción de los fines de cultivo o replantación) y sin ningún propósito comestible [Sabarish y col., 2016]. De acuerdo a datos reportados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en coordinación con diversas entidades federativas del país, en el año 2016 el principal estado con mayor superficie sembrada de árbol de *Hevea brasiliensis* fue Veracruz representando el 51.20 % del total nacional [SIAP, 2016].

Existen factores que influyen directamente en la obtención de biodiesel, como son la materia prima y el método de producción, teniendo métodos convencionales que son catalizados por bases o ácidos, los cuales suelen ser complejos (afecta el contenido de AGL), costosos (requiere mayor cantidad de energía), la recuperación del glicerol es difícil, el catalizador debe separarse del producto y generan residuos o subproductos tóxicos debido a los químicos utilizados. En comparación, para la generación de biodiesel se han implementado el uso de tecnologías que utilizan la química verde en la reacción de transesterificación, los cuales evitan el uso de solventes; utilizando de manera eficiente las materias primas y disminuyen la generación de residuos. Dentro de estas tecnologías se encuentra la biocatálisis o biotransformaciones en la cual se emplea un catalizador de origen biológico compatible con el medio ambiente derivado de materias primas renovables (como enzimas o células, libres o inmovilizadas), para convertir un sustrato en un producto luego de pasar por un número limitado de etapas bajo condiciones suaves de temperatura y presión [Dunn y col., 2010]. Así como, la química asistida por microondas basada en la capacidad de una sustancia particular (líquida o sólida), como un solvente o sustrato, para absorber la energía de microondas y convertir de manera efectiva la energía electromagnética en calor (energía cinética) produciendo un calentamiento interno eficiente mediante el acoplamiento directo de la energía de microondas con las moléculas (disolventes, reactivos, catalizadores) que están presentes en la mezcla de reacción [Leadbeater, 2010]. Estas tecnologías favorecen la reacción ya que se reducen significativamente los tiempos de procesamiento respecto a las síntesis convencionales produciendo además un ahorro energético, la generación de menos subproductos (sin catalizadores químicos), mayores rendimientos, reutilización del catalizador, entre otros.

En este trabajo se presenta una metodología para la obtención de biodiesel a partir del aceite de semillas de *Hevea brasiliensis* mediante una reacción de transesterificación alcohólica catalizada por la lipasa de *Candida antarctica* B (CAL B) comparando los rendimientos obtenidos por medio de la variación de las condiciones de reacción de cada experimento.

Metodología

Se emplearon semillas del árbol del hule (*Hevea brasiliensis*) recolectadas en la localidad de Laguna chica en el municipio de Tezonapa perteneciente al estado de Veracruz.

Materiales

Se utilizaron: n-hexano de J. T. Baker grado reactivo analítico, agua destilada, cloruro de potasio de J. T. Baker, glicerol de J. T. Baker, metanol de Fermont grado HPLC, lipasa de *Candida antarctica* inmovilizada en resina acrílica, recombinante en *Aspergillus niger* de Sigma-Aldrich.

Preparación de la materia prima

Se retiró el contenido de humedad de la semilla fresca mediante un proceso de secado, usando estufa de flujo convectivo a un intervalo de temperatura de 100 – 105 °C durante un tiempo de 3 h.

Extracción y preparación del aceite

La extracción del aceite contenido en las semillas de *Hevea brasiliensis* se realizó mediante el método Soxhlet, utilizando como solvente de extracción n-hexano a temperatura de reflujo (69 °C) durante un tiempo de 4 h. Al aceite obtenido, se le realizó un desgomado acuoso en dos etapas para eliminar gomas, fosfolípidos y ceras que pudieran estar contenidas, además, una neutralización de ácidos grasos libres (AGL) y acidez (pH). La neutralización de AGL se realizó mezclando el aceite desgomado con glicerina en una relación (v/v) aceite/glicerina de 1:3, sometiendo la mezcla a agitación constante por 30 min y una temperatura de 120 °C. Se transfirió la mezcla a un embudo de separación protegido de la luz por un tiempo de 24 h para la separación de las fases. La fase de aceite obtenida se centrifugó a 3200 rpm durante 30 min separando por decantación. Para la neutralización de pH (acidez) se midió este con un potenciómetro, el cual debía encontrarse entre 7 - 9. En caso de encontrarse fuera del rango (generalmente ácido), se realizó un tratamiento alternativo utilizando una razón (p/v) aceite/NaOH teniendo que por 200 g de aceite se adicionaron 5 ml de una solución de NaOH al 10 %, dejándola en reposo durante un tiempo de 20 min. El aceite se separó del jabón producido por centrifugación durante 30 min a 3200 rpm y fue sometido a secado en estufa de flujo convectivo a una temperatura de 120 °C durante 2 h para eliminar el agua residual. Finalmente se midió nuevamente el pH del aceite.

Perfil de ácidos grasos (AG)

Para la cuantificación del contenido de AG presentes en el aceite de la semilla de *Hevea brasiliensis* se consideró las composiciones típicas presentes en el aceite obtenido de la semilla del árbol del hule que son reportadas por varios investigadores. Los ácidos grasos comunes informados en diversos artículos son palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oleico (C18:1), linoleico (C18:2) y α -linolénico (C18:3). Otros tipos de AG pueden estar presentes en el aceite pero en proporciones más pequeñas. Primeramente para determinar la composición de los AG, se determinaron los tiempos de retención de los 5 principales AG reportados por bibliografía utilizando los respectivos estándares, por lo que, se preparó una solución de cada estándar a concentración conocida y se analizaron, respectivamente, utilizando un equipo para cromatografía de gases Agilent 6820 y columna DB-5 de Agilent Technologies determinando el tiempo de retención promedio y varianza. El aceite obtenido de la semilla de *Hevea brasiliensis* se analizó para identificar los principales AG mencionados. Para cuantificar este contenido en mg de los AG se realizaron curvas patrón, por lo que se preparó una solución madre utilizando el estándar correspondiente y a partir de la cual se obtuvieron soluciones patrón con concentraciones conocidas. Las áreas de cada solución fueron determinadas mediante cromatografía de gases.

Reacción de transesterificación

Se realizó la reacción de transesterificación utilizando como método de asistencia las microondas, fijando un diseño de experimentos Box Behnken de tres variables. En la Tabla 1 se muestra el diseño elaborado en base a 15 ensayos, donde se combinaron las variables consideradas.

Para la reacción de transesterificación se consideraron 5 parámetros que influían dentro de esta, teniendo la cantidad de aceite por experimento, las relaciones aceite/alcohol y aceite/enzima, así como, el tiempo y la temperatura de reacción.

Como parámetros fijos o establecidos se manejaron la cantidad de aceite siendo de 1 g y la relación aceite/alcohol siendo de 1:4. En la Tabla 2 se muestran las condiciones de operación del sistema de reacción por síntesis en microondas utilizadas en el diseño experimental. La potencia del equipo es de 8000 W y dicha potencia varía conforme a la temperatura de cada experimento. La frecuencia del equipo de microondas es de 450 MHz y se encuentra fija por acuerdo internacional.

Tabla 1. Diseño experimental Box Behnken de tres variables

Orden Estadístico	Enzima (g)	Tiempo (min)	Temperatura (°C)
1	-1	-1	0
2	1	-1	0
3	-1	1	0
4	1	1	0
5	-1	0	-1
6	1	0	-1
7	-1	0	1
8	1	0	1
9	0	-1	-1
10	0	1	-1
11	0	-1	1
12	0	1	1
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0

Tabla 2. Factores y niveles del diseño experimental

Variables	Niveles		
	-1	0	1
Enzima (g)	0.05	0.075	0.1
Temperatura (°C)	50	55	60
Tiempo (min)	15	30	45

Finalizada cada reacción, se procedió a la separación de las fases dejando en reposo durante 24 h, la fase superior correspondiente a los metilésteres se destiló a presión reducida (rotaevaporador) para retirar el metanol residual.

Perfil de metilésteres

Se determinaron los tiempos de retención y el perfil de metilésteres obtenido en cada experimento del diseño Box Behnken mediante cromatografía de gases. Se siguió la misma técnica definida para el perfil de AG.

Resultados y discusión

Materia prima utilizada

En la Figura 1 se observan los frutos del árbol de hule (*Hevea brasiliensis*) formado por tres capsulas o celdillas conteniendo una semilla dentro de cada una. En la Figura 2 se muestran las semillas recolectadas del mismo árbol las cuales presentan un peso promedio de 5.21 ± 0.41 g y una media en sus dimensiones de 2.753 ± 0.05 cm de altura, 1.808 ± 0.05 cm de sección delgada y 2.394 ± 0.09 cm de sección ancha.

Extracción de aceite

El solvente utilizado en las extracciones fue n-hexano a su temperatura de reflujo ($69\text{ }^{\circ}\text{C}$) obteniéndose un rendimiento promedio de materia grasa cruda de $31.02 \pm 0.34\%$ después de 4 h de extracción. Finalizado el proceso de desgomado se obtuvo un rendimiento promedio de $25.32 \pm 0.15\%$, en base al contenido inicial de semilla procesada. En la Figura 3 se observa la comparación de rendimientos de materia grasa, así como, la disminución después del proceso de refinado. En la Figura 4 se puede observar el aceite crudo el cual presentó una ligera tonalidad amarillo/marrón y el aceite refinado obtenido con un color amarillo claro:

Figura 3. Comparación del rendimiento de materia grasa a partir del aceite refinado por el método acuoso

Figura 4. Aceite a) crudo y b) refinado extraído de las semillas de *Hevea brasiliensis*

Determinación del contenido de AG

Los tiempos de retención determinados mediante cromatografía de gases para este estudio considerando los principales AG del aceite de semilla de *Hevea brasiliensis* se muestran en la Tabla 3, respectivamente, en la Figura 5 se presenta el cromatograma obtenido con la identificación de los AG principales:

Tabla 3. Tiempos de retención en columna DB-5 determinados de los principales AG

Ácido Graso	Tiempo de retención (min)
Palmítico (C16:0)	16.908 ± 0.08
Linoleico (C18:2 n-6)	22.071 ± 0.02
Oleico (C18:1)	22.152 ± 0.10
α-Linolénico (C18:3)	22.301 ± 0.02
Esteárico (C18:0)	22.561 ± 0.21

Figura 5. Cromatograma e identificación de AG en el aceite de *Hevea brasiliensis*

Considerando los tiempos de retención establecidos y las áreas generadas en el análisis utilizando cromatografía de gases del aceite desgomado de la semilla de *Hevea brasiliensis*, los porcentajes determinados de cada AG se muestran en la Tabla 4, los cuales se comparan con diversos autores. Los valores obtenidos en esta investigación y los reportados por los diversos investigadores pueden ser diferentes según el tipo de clon, la ubicación geográfica y condiciones de crecimiento del árbol de hule que se utilizó en cada estudio, así como, los procesos de extracción y los métodos analíticos utilizados. La comparación sobre los métodos utilizados en algunos estudios se presenta en la Tabla 5.

Tabla 4. Composición de AG en el aceite de *Hevea brasiliensis*

Ácido Graso	Porcentaje (%)				
	Trabajo actual	Kittigowittana y col., 2013		A.S. y col., 2005	Samuel y col., 2016
		Chiang Rai	Surin		
Palmítico (C16:0)	5.25	8.78 ± 0.05	8.94 ± 0.05	10.2	0.23 – 10.6
Linoleico (C18:2)	27.66	42.13 ± 0.06	40.81 ± 0.29	39.6	39.6 – 52.84
Oleico (C18:1)	30.81	38.96 ± 0.36	42.08 ± 0.10	24.6	12.7 – 42.08
α-Linolénico (C18:3)	30.23	2.38 ± 0.00	No detectable	16.3	2.38 – 26
Esteárico (C18:0)	6.05	6.17 ± 0.16	5.69 ± 0.11	8.7	5.69 – 12

Tabla 5. Métodos utilizados en la determinación de la composición de AG en el aceite de *Hevea brasiliensis*

Característica	Trabajo actual	Kittigowittana y col., 2013	A.S. y col., 2005
Tipo de Clon	RRIM 527	RRIM 600	No menciona
Ubicación geográfica	Tezonapa, Veracruz	Provincias de Chiang Rai y Surin, Tailandia	India
Método de extracción	Soxhlet a 69°C durante 4 h	Temperatura ambiente durante 24 h	Trituración de la semilla
Método analítico	Análisis de AG por CG	Análisis de metilésteres por CG	No menciona

Determinación del contenido de metilésteres

En la identificación y cuantificación del rendimiento en la reacción de transesterificación se consideraron únicamente tres de los metilésteres de los AG mencionados. En la Tabla 6 se muestran los metilésteres y los tiempos de retención identificados de cromatogramas obtenidos mediante estándares.

Tabla 6. Tiempos de retención de los metilésteres

Metiléster	Tiempo de retención (min)
Palmitato	16.075 ± 0.003
Oleato	20.632 ± 0.003
Estearato	21.344 ± 0.01

El rendimiento de biodiesel obtenido en las reacciones se calculó en base a los metilésteres formados en relación a la cantidad de AG restantes al finalizar cada reacción. Para la cuantificación respectivamente de AG y metilésteres se realizaron curvas patrón preparando una serie de diluciones de los estándares correspondientes a diferentes concentraciones. En las Figura 6 - 8 se muestran las curvas patrón para AG y, respectivamente, las Figura 9 - 11 presentan las correspondientes a los metilésteres seleccionados.

Figura 6. Curva patrón para Acido Palmítico

Figura 7. Curva patrón para Ácido Oleico

Figura 8. Curva patrón para Acido Esteárico

Figura 9. Curva patrón para Metil Palmitato

Figura 10. Curva patrón para Metil Oleato

Figura 11. Curva patrón para Metil Estearato

La Tabla 7 muestra los rendimientos de los experimentos descritos en el diseño utilizado:

Tabla 7. Rendimiento de esteres metílicos

Orden Estadístico	Enzima (g)	Tiempo (min)	Temperatura (°C)	Ácidos Grasos restantes				Metilésteres formados				Rendimiento (%)
				Palmitico (mg)	Oleico (mg)	Esteárico (mg)	Total (mg)	Palmitato (mg)	Oleato (mg)	Estearato (mg)	Total (mg)	
1	0.05	30	55	5.7695	23.4312	13.8109	43.0116	3.7629	12.5982	4.4863	20.8475	32.65
2	0.1	30	55	4.6160	18.2093	10.3963	33.2216	3.5554	12.5203	4.4189	20.4946	38.15
3	0.05	90	55	4.7961	24.3640	10.7548	39.9149	3.7971	12.7017	4.4955	20.9944	34.47
4	0.1	90	55	3.9604	13.2298	8.6596	25.8497	3.8644	12.7172	4.4097	20.9913	44.81
5	0.05	60	50	3.7850	11.4947	4.7105	19.9902	8.7732	15.6151	7.5845	31.9728	61.53
6	0.1	60	50	3.6697	14.4461	8.3053	26.4211	11.7448	21.0361	9.4992	42.2801	61.54
7	0.05	60	60	4.4806	20.2829	14.2270	38.9905	4.8514	13.5509	5.2015	23.6038	37.71
8	0.1	60	60	3.9694	23.8022	15.5668	43.3384	3.8440	12.8370	4.3680	21.0490	32.69
9	0.075	30	50	3.7218	26.9689	1.9217	32.6124	4.4686	13.1853	5.1098	22.7637	41.11
10	0.075	90	50	3.0836	14.9085	3.3746	21.3667	6.3239	14.2022	5.9398	26.4658	55.33
11	0.075	30	60	3.4525	15.7246	1.7651	20.9423	3.5932	12.5306	4.4758	20.5996	49.59
12	0.075	90	60	3.4281	24.2631	4.9899	32.6812	3.8987	12.8201	5.2742	21.9930	40.23
13	0.075	60	55	3.5470	23.6614	9.1712	36.3796	6.3015	14.6335	6.4447	27.3797	42.94
14	0.075	60	55	3.3608	19.4967	8.0266	30.8840	6.8820	15.0521	6.5833	28.5174	48.01
15	0.075	60	55	3.4846	21.2740	10.3773	35.1359	6.7448	14.9728	6.4811	28.1987	44.52

El cromatograma correspondiente al experimento con mayor rendimiento de metilésteres obtenidos se presenta en la Figura 12 logrando observar los AG sin reaccionar y los metilésteres formados en la reacción de transesterificación:

Figura 12. Cromatograma del experimento 6

Trabajo a futuro

El trabajo de investigación se continuará desarrollando como se muestra a continuación:

Elaborar curvas patrón por cromatografía de gases correspondiente al ácido linoleico, ácido α -linolénico, metil linoleato y metil linolenato, así como el tiempo de retención promedio utilizando los estándares de metil linoleato y metil linolenato. Determinar el rendimiento en cada experimento planteado en el diseño Box Behnken, considerando la composición en mg de los cinco ácidos grasos principales y sus respectivos esteres metílicos.

Conclusiones

Las características físicas de la semilla presentan una apariencia similar y dimensiones características de acuerdo con la poca varianza entre las medidas tomadas. La extracción del aceite contenido en las semillas del árbol del hule (*Hevea brasiliensis*) se realizó a una temperatura de 69 °C durante un tiempo de 4 h obteniendo un rendimiento de materia grasa de 31.02 %. De acuerdo a los experimentos realizados en la reacción de transesterificación el mejor rendimiento en la obtención de metilésteres se encuentra en el experimento número 6 que se realizó a un tiempo de irradiación con microondas de 30 min y 50 °C de temperatura, utilizando 0.1 g de lipasa (CAL B) y 4 g de metanol. Al utilizar como método de asistencia las microondas durante la reacción de transesterificación, se obtuvo un combustible con similar composición en base a los metilésteres formados que al obtenido por calentamiento convencional logrando reducir el tiempo de reacción. Así mismo al emplear lipasa Candida antártica B (CAL B) como medio catalizador a partir del aceite de la semilla de *Hevea brasiliensis* permitió obtener rendimientos altos y facilitar la separación de fases formadas (glicerol y metilésteres), sin producir residuos tóxicos evitando utilizar catalizadores químicos o algún solvente en la reacción de transesterificación.

Agradecimientos

Se agradece al laboratorio de Química analítica y aplicada del Instituto Tecnológico de Orizaba, al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional.

Referencias

1. INECC. (2016). Causas del cambio climático. Obtenido de <https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/causas-del-cambio-climatico>
2. Novelo-Rosado, S. A. (2009). Fomento y Normatividad ambiental para los bioenergéticos en México. Obtenido de SEMARNAT: <https://www.cbd.int/doc/meetings/agr/rwspubio-01/other/rwspubio-01-biofuel-mexico-es.pdf>
3. Sabarish, C., Jilse, S., and Muraleedharan, C. (2016). Extraction of Oil from Rubber Seed through Hydraulic Press and Kinetic Study of Acid Esterification of Rubber Seed Oil. *Procedia Technology*. 25: 1006-1013.
4. SIAP. (2016) "Anuario Estadístico de la Producción Agrícola". <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>
5. Dunn, P. J., Wells, A. S., and Williams, M. T. (2010). *Green Chemistry in the Pharmaceutical Industry*. WILEY-VCH.
6. E.-Leadbeater, N. (2010). *Microwave Heating as a Tool for Sustainable Chemistry*. CRC Press.
7. Kittigowittana K, Wongsakul S, Krisdaphong P, Jimtaisong A, Saewan N (2013). Fatty acid composition and biological activities of seed oil from rubber (*Hevea brasiliensis*) cultivar RRIM 600. *Int J Appl Res Natural Prod*;6(2):1-7.
8. A.S., Ramadhas, S., Jayaraj, and C., Muraleedharan. (2005). Biodiesel production from high FFA rubber seed oil. *Fuel*. 84: 335-340.
9. Samuel E., O., Sunny E., I., Anselm I., I., and Diakanua-B., N. (2016). Rubber seed oil: A potential renewable source of biodiesel for sustainable development in sub-Saharan Africa. *Energy Conversion and Management*. 110: 125-134.